

Comportamiento del Producto Interno Bruto a Precios Constantes en Ecuador: Un Análisis del Periodo 2000 - 2022

Behavior of the Gross Domestic Product at Constant Prices in Ecuador: An Analysis of the Period 2000 – 2022

Vanessa Estefanía Rojas Torres

<https://orcid.org/0000-0001-5425-4282>

vrojas3@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala.

Machala-Ecuador

Stewar Derek Alban Alcivar

<https://orcid.org/0009-0005-3100-5191>

salban2@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala.

Machala-Ecuador

Marco Vinicio Elizalde Orellana

<https://orcid.org/0000-0002-7183-5350>

melizalde@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala.

Machala-Ecuador

RESUMEN

El artículo titulado "Comportamiento del Producto Interno Bruto a Precios Constantes en Ecuador: Un Análisis del Periodo 2000 - 2022" se enmarca en la investigación en Ciencias Sociales, específicamente en Economía. El propósito fundamental de la investigación es analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador desde el año 2000 hasta el 2022. Para lograr esto, se emplearon métodos histórico-documentales y deductivos. Los resultados destacan una serie de cambios significativos en la estructura económica, políticas gubernamentales y eventos internacionales que han influido en el desarrollo del país en las últimas dos décadas. El análisis revela tendencias, desafíos y oportunidades que han dado forma a la economía ecuatoriana. Las conclusiones subrayan la importancia de comprender estas dinámicas para abordar los impactos económicos y sociales abordados. Una contribución clave del estudio es proporcionar un análisis detallado del comportamiento del PIB en Ecuador, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre la economía del país. La importancia de este artículo reside en su habilidad para proporcionar claridad sobre las tendencias a largo plazo, detectar patrones económicos importantes y examinar elementos clave que han impactado en el rendimiento del PIB de Ecuador durante el periodo de análisis.

Palabras clave: Ecuador, Producto Interno Bruto, Economía, Comportamiento.

Recibido: 11-01-24 - Aceptado: 09-03-24

ABSTRACT

The article titled "Behavior of Gross Domestic Product at Constant Prices in Ecuador: An Analysis of the Period 2000 - 2022" falls within the realm of research in Social Sciences, specifically in Economics. The fundamental purpose of the research is to analyze the behavior of Ecuador's Gross Domestic Product (GDP) from the year 2000 to 2022. To achieve this, historical-documentary and deductive methods were employed. The results highlight a series of significant changes in the

economic structure, government policies, and international events that have influenced the country's development over the last two decades. The analysis reveals trends, challenges, and opportunities that have shaped the Ecuadorian economy. The conclusions emphasize the importance of understanding these dynamics to address the associated economic and social impacts. A key contribution of the study is to provide a detailed analysis of the GDP's behavior in Ecuador, offering valuable insights into the country's economy. The significance of this article lies in its ability to provide clarity on long-term trends, identify important economic patterns, and examine key elements that have impacted Ecuador's GDP performance during the analysis period.

Key words: Ecuador, Gross Domestic Product, Economy, Behavior.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se titula “Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) a Precios Constantes en Ecuador: Un Análisis del Período 2000-2022”. Este análisis se focaliza en discernir las influencias de carácter político, social y económico en el crecimiento del PIB en Ecuador durante el período señalado, además de evaluar si el país ha conseguido alcanzar un crecimiento sostenido y equilibrado. La investigación se realiza con referencia teórica debido a su intención de aportar al conocimiento actual y proporcionar antecedentes para investigaciones futuras en relación con el desempeño económico Ecuador. Asimismo, los resultados obtenidos permitirán analizar cómo el comportamiento económico se vincula con factores como como la inversión, el consumo y las políticas fiscales, para comprender las dinámicas presentes en la economía ecuatoriana.

Por otro lado, se busca establecer la importancia y repercusión de las fluctuaciones del PIB a precios constantes, reconociendo la relevancia de este indicador para el desarrollo económico del país. Las tendencias económicas pueden influir en el empleo, los salarios, los precios de los bienes y servicios, así como el bienestar general. Si estas tendencias son desfavorables, podríamos enfrentarnos a desafíos como la pérdida de empleo, la disminución del poder adquisitivo y la escasez de recursos públicos para servicios esenciales (Alvarado, 2020)

La primera mitad de los años 90 estuvo marcada por una crisis económica grave, caracterizada por la inestabilidad financiera, la inflación elevada y la disminución del valor del sucre. Estos factores generaron una situación económica difícil, lo que afectó negativamente la estabilidad y el progreso del país (Chiriboga, 2004). En respuesta a la recesión del año 2000, Ecuador decidió adoptar el dólar como método para estabilizar su economía, además, el auge sostenido en el precio del petróleo impactó significativamente en la economía, transformando al sector petrolero en el principal motor del crecimiento económico (Soline, 2023).

El Producto Interno Bruto de Ecuador presentó un comportamiento heterogéneo durante el periodo 2000-2022. En los primeros años del periodo, el PIB experimentó un crecimiento sostenido, impulsado por el auge de las exportaciones petroleras. Sin embargo, a partir de la recesión económica mundial de 2008, el PIB comenzó a desacelerarse, debido al declive de los precios del petróleo y la limitada diversificación de la economía ecuatoriana (Ana Sánchez, 2020). Esta dependencia de las exportaciones no petroleras plantea un riesgo para la economía ecuatoriana, ya que la volatilidad de los costos de las materias primas puede afectar negativamente al crecimiento económico del país.

METODOLOGÍA

La selección del tipo de investigación histórico-documental conlleva la adopción de una perspectiva que se dedica a recolectar y examinar documentos genuinos. La investigación de tipo documental se presenta como un procedimiento científico, constituyendo un método sistemático de investigación que incluye la exploración, adquisición, disposición, examen e interpretación de información o datos relacionados con un tema particular. (Alfonso, 1995) Por su parte, la investigación histórica posibilita la indagación de sucesos del pasado con la finalidad de descubrir causas que expliquen las

características y manifestaciones presentes en las sociedades. (Dzul, 2018) En este caso, se busca reconstruir y entender el comportamiento del PIB en Ecuador a lo largo de un periodo extenso, desde el año 2000 hasta 2022. El énfasis está en la utilización de fuentes documentales, como informes económicos, estadísticas y documentos oficiales del Banco Central del Ecuador.

Para el desarrollo del estudio, se ha empleado el enfoque investigativo mixto, donde se integran tanto métodos cuantitativos, como cualitativos. (Hamui-Sutton, 2013) La elección de un enfoque mixto en esta investigación se justifica por su capacidad única para superar las limitaciones inherentes a los métodos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea. Según lo señalado por Pereira (2011), durante la interacción entre estos enfoques, se superan las restricciones inherentes a cada uno de ellos, al tiempo que se configura una visión más abarcadora que refuerza la credibilidad en la interpretación de los resultados.

La investigación sigue un método deductivo, lo que implica comenzar con teorías económicas establecidas y marcos conceptuales para luego analizar los datos específicos del PIB. Este método permite inferir conclusiones generales a partir de la observación y análisis de información detallada. (Westreicher, 2020) Así mismo, se adopta un enfoque histórico para situar el análisis en un contexto temporal. Esto implica examinar cómo eventos históricos, políticas económicas y otros factores han influido en el comportamiento del PIB ecuatoriano a lo largo del tiempo, sustentándose en la recopilación y análisis de documentos como informes económicos, series temporales de datos y documentos oficiales.

La técnica central empleada en este estudio es el análisis de contenido, una técnica de investigación que recurre a diversos procedimientos permitiendo realizar deducciones que pueden ser replicadas y confirmadas de manera fiable. (Krippendorff, 1980) Se busca identificar patrones, temas recurrentes y relaciones relevantes en la información. A través del análisis de contenido, se pretende extraer significados más profundos y construir una interpretación coherente del comportamiento del PIB en Ecuador.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1

PIB Real de Ecuador en millones de dólares y su tasa de variación durante el periodo 2000 - 2022

BY

AÑO	PIB Real (Millones de dólares)	Tasa de variación real (%)
2000	37.726,41	-
2001	39.241,36	4
2002	40.848,99	4,1
2003	41.961,26	2,7
2004	45.406,71	8,2
2005	47.809,32	5,3
2006	49.914,62	4,4
2007	51.007,78	2,2
2008	54.250,41	6,4
2009	54.557,73	0,6
2010	56.481,06	3,5
2011	60.925,06	7,9
2012	64.362,43	5,6
2013	67.546,13	4,9
2014	70.105,36	3,8
2015	70.174,68	0,1
2016	69.314,07	-1,2
2017	70.955,69	2,4
2018	71.870,52	1,3
2019	71.879,22	0
2020	66.281,55	-7,8
2021	69.088,74	4,2
2022	71.125,24	2,9

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Figura 1

Evolución del PIB Real y su tasa de variación durante el periodo 20002 – 2022

Elaborado por: Autores con datos del Banco Central del Ecuador.

El análisis del Producto Interno Bruto a precios constantes de Ecuador durante el período de 2000 a 2022 revela varias tendencias y patrones interesantes. En general, se observa un crecimiento constante del PIB en los primeros diez años del siglo XXI, seguido de fluctuaciones y desafíos económicos en años posteriores.

Durante los años 2000 a 2003, el PIB experimentó un crecimiento moderado y constante. En el 2001 Ecuador presentó un PIB de 39.241,36 millones de dólares, en tanto que para el 2002 el PIB aumentó a 40.848,99 millones de dólares, suponiendo un crecimiento del 4,1%. Para el 2003, el PIB mostró un crecimiento menor, del 2,7%, debido a Las medidas políticas adoptadas por Lucio Gutiérrez se centraron en buscar el equilibrio de las finanzas públicas. (Correa, 2013), estas medidas, si bien buscaban estabilizar la economía, también tuvieron un impacto en la actividad económica y podrían haber contribuido a un crecimiento más lento.

Sin embargo, a partir de 2004, Ecuador experimentó un notable crecimiento económico, con tasas de variación real que oscilaron entre 2,7% y 8,2%. El impresionante aumento de la economía fue principalmente el resultado del crecimiento en la producción de petróleo, que fue posible gracias a la operación exitosa durante todo un año del Oleoducto de Crudos Pesados - OCP 1. Esto permitió que el sector privado se involucrara más en la extracción, transporte y transporte de petróleo crudo, lo que tuvo un efecto favorable sobre el crecimiento económico. (Banco Central del Ecuador, 2005)

Los datos del PIB de Ecuador durante los años 2005 a 2009 reflejan un crecimiento general positivo en la economía, con una tasa promedio de crecimiento de 3,78. En 2005, el PIB real de Ecuador fue de 47,809.32 millones de dólares, En relación al año anterior, experimentó un crecimiento del 5,3%, mientras que en el 2006, presentó un crecimiento relativamente menor del 4,4. Por otro lado, en 2007, el PIB real registró un valor de 51,007.78 millones de dólares, revelando un crecimiento del 2,2%, este resultado muestra un descenso en el ritmo de crecimiento en contraste con años anteriores, debido, principalmente, a que la producción petrolera ha experimentado una disminución, y la tasa

de inversión ha decrecido, a pesar de las condiciones favorables en el ámbito internacional en cuanto a los valores de los productos exportados en el exterior por el país y la depreciación del dólar frente a las monedas utilizadas por los afiliados comerciales. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2008)

En el año 2009, La economía ecuatoriana se mostró nuevamente afectada por una serie de problemas que surgieron tanto a nivel internacional como interno, experimentando un estancamiento económico con un PIB real de 54,557.73 millones de dólares, y una tasa de variación real del 0.6%. Esto indica una desaceleración económica, debido a la crisis financiera internacional, la disminución en los precios del petróleo, la reducción de las remesas y la falta de impulso de la demanda interna. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2009)

Durante el periodo 2010 a 2014, el PIB real de Ecuador experimentó un crecimiento constante. En 2010, el PIB alcanzó los 56,481.06 millones de dólares, y para 2014, este valor se incrementó a 70,105.36 millones de dólares. Esto indica un aumento significativo en la producción económica del país durante ese lapso.

En términos de la tasa de variación real del PIB, se pueden identificar algunas fluctuaciones en el crecimiento económico de Ecuador. En 2010, la tasa de variación fue del 3.5%, lo que indica un crecimiento moderado. Sin embargo, en los años siguientes, el país experimentó tasas de variación más altas. En 2011, la tasa de crecimiento se elevó a un notable 7.9%, lo que refleja un impulso económico significativo, este crecimiento del PIB fue impulsado fundamentalmente por el incremento en la producción de sectores clave como la construcción, la minería y especialmente el petróleo, dado que alcanzó el precio más alto históricamente, siendo su precio por barril de 107,46 USD. La financiación de políticas y proyectos gubernamentales se vio sustancialmente respaldada por los ingresos derivados de la exportación de petróleo, desempeñando así un papel fundamental en este contexto. (Carcar, 2012)

Esta tendencia se mantuvo en 2012, con una tasa de variación del 5.6%, lo que indica un crecimiento continuado. No obstante, a partir de 2013, se observa una disminución en la tasa de crecimiento del PIB de Ecuador. En ese año, la tasa de variación fue del 4.9%, mostrando una desaceleración en comparación con los años anteriores. Esta tendencia se mantuvo en 2014, con una tasa de variación del 3.8%. Aunque el crecimiento se mantuvo positivo, la tasa de variación más baja en esos años sugiere una desaceleración económica relativa en el país.

En 2015, el PIB se situó en 70,174.68 millones de dólares, con una tasa de variación real del 0.1%. Esto indica un crecimiento mínimo en comparación con el año anterior, es decir, la disminución notada desde 2014, se intensificó en 2015, en un marco internacional de baja de los precios internacionales del petróleo y de valoración del dólar con respecto a los socios productivos del país. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016)

Sin embargo, en 2016, el PIB disminuyó a 69,314.07 millones de dólares, registrando una tasa de variación real negativa de -1.2%. Esta contracción económica fue resultado de la abismal caída del precio de petróleo, alcanzando un precio de 40,76 USD, mostrando un decrecimiento del 62% con relación a su precio del 2011, lo que obligó al Gobierno a recurrir a una mayor cantidad de endeudamiento público para obtener liquidez. Además, Ecuador se vio afectado el 16 de abril de 2016 por el terremoto de 7,8 grados, que causó la muerte de más de 660 personas, la evacuación de una gran cantidad de personas y daños de bienes por alrededor de 3.300 millones de dólares. (Staff, 2017) Para 2017, se observó una recuperación, ya que el PIB aumentó a 70,955.69 millones de dólares, con una tasa de variación real del 2.4%. Este incremento indica un retorno al crecimiento económico y se atribuye principalmente al acrecentamiento en los componentes del PIB, tales como la inversión, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno y las exportaciones. (Secretaría General de Comunicación de la Presidencia., 2018). En 2018, el PIB continuó aumentando a 71,870.52 millones de dólares, aunque a un ritmo más moderado, con una tasa de variación real del 1.3%. En contraste, en 2019, se registró una estabilidad en el PIB, con un ligero aumento a 71,879.22 millones de dólares.

En el año 2020, el PIB real de Ecuador se situó en 66,281.55 millones de dólares. Esto representó una reducción significativa del 7.8% en contraste con el año previo. Esta contracción es atribuida en gran medida a los efectos negativos de la pandemia de COVID-19, que tuvo un efecto severo en la economía mundial y en particular en sectores clave de Ecuador como el turismo, el comercio y la producción de petróleo.

Sin embargo, el año 2021 mostró signos de recuperación económica para Ecuador. El PIB real aumentó a 69,088.74 millones de dólares, mismo que indica un crecimiento del 4.2%. Este incremento sugiere una reactivación gradual de la economía después de la recesión experimentada en 2020. Es importante destacar que este repunte es resultado de factores como la flexibilización de las restricciones relacionadas con la pandemia, el crecimiento de la demanda interna y la recuperación de algunos sectores productivos.

En 2022, a pesar de desafíos internacionales y paralizaciones en junio, la economía ecuatoriana demostró resiliencia con un incremento anual del 2,9% en el Producto Interno Bruto (PIB), superando las estimaciones del Banco Central del Ecuador y las estimaciones de organismos internacionales. El PIB nominal alcanzó los USD 115.049 millones, superando los niveles prepandemia, impulsado en parte por la exitosa implementación de medidas sanitarias y una tasa de vacunación del 80%. Sin embargo, la paralización de junio llevó al BCE a revisar a la baja su previsión de crecimiento y estimar pérdidas y daños de USD 1.115,4 millones, equivalentes al 1% del PIB nominal, con sectores como el petrolero y no petrolero afectados (Banco Central del Ecuador, 2023).

DISCUSIÓN

El análisis del PIB a precios constantes de Ecuador ha revelado varias tendencias y patrones, experimentando un crecimiento constante a principios del siglo XXI, con una tasa promedio de variación del 4,4%. Este crecimiento tuvo su principal impulso gracias al aumento de la extracción de petróleo, que fue viable gracias a la ejecución exitosa durante un año entero del Oleoducto de Crudos Pesados - OCP 1 (Altamirano, 2007), permitiendo así que el sector privado se involucrara más en la extracción, transporte y transporte de petróleo crudo, lo que tuvo un efecto favorable en el crecimiento económico.

Así mismo, los elevados precios internacionales del petróleo a lo largo de este período, permitieron a Ecuador reducir la pobreza y la desigualdad, pero las constantes fluctuaciones y desafíos económicos de los últimos años pusieron en peligro estos logros. Otro de los factores importantes que ha afectado al crecimiento del PIB de Ecuador es la inversión extranjera directa, misma que contribuye con capital, innovación y conocimientos a la economía, mismos que influyen en el crecimiento.

Con la posición respecto a los resultados, se reconoce la resiliencia demostrada por la economía ecuatoriana a lo largo del periodo estudiado. A pesar de los desafíos inesperados, Ecuador logró recuperarse y superar las expectativas en algunos casos, como en el crecimiento del PIB en el año 2022. Esta capacidad de adaptación refleja no solo la fortaleza inherente de la economía, sino también la eficacia de las políticas implementadas para contrarrestar impactos negativos.

No obstante, también se reconoce la necesidad de abordar la vulnerabilidad estructural derivada de la dependencia del petróleo, lo que subraya la importancia de estrategias para diversificar la economía y reducir la susceptibilidad a shocks externos, tales como el descenso de los precios del petróleo, reducción de las exportaciones y crisis financiera internacional. De los resultados del presente análisis se esperaba un crecimiento constante del PIB conducido por la progresiva producción petrolera, la inversión extranjera y el crecimiento del sector privado, sin embargo, también se observaron fluctuaciones y desafíos económicos en años posteriores, lo que no estaba necesariamente previsto. Además, se esperaba una diversificación económica para disminuir la dependencia del petróleo, pero este proceso fue más lento de lo esperado. Por otro lado, se esperaba que el crecimiento económico condujera a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos,

aunque este impacto positivo en el bienestar social no fue uniforme ni constante a lo largo del período analizado

Los resultados no esperados del análisis incluyen fluctuaciones y desafíos económicos, desaceleración del crecimiento en algunos años y el impacto negativo del terremoto de 2016. Estos eventos inesperados, como la crisis financiera internacional de 2008, la caída del precio del petróleo en 2014 y la pandemia de COVID-19 en 2020, afectaron significativamente la economía ecuatoriana y contribuyeron a la desaceleración del crecimiento del PIB en ciertos períodos.

Las razones detrás de estos resultados no esperados incluyen la alta dependencia del petróleo en la economía ecuatoriana, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones del precio internacional del crudo. La falta de diversificación económica también ha sido un factor importante, ya que limita las fuentes alternativas de crecimiento económico y deja a Ecuador expuesto a los riesgos asociados con la volatilidad del mercado petrolero.

Los resultados de la presente investigación también sugieren una serie de implicaciones para futuras investigaciones. Es importante seguir monitoreando el comportamiento del PIB de Ecuador, para identificar tendencias y patrones futuros. Además de investigar los elementos que impulsan el crecimiento económico de Ecuador, para identificar oportunidades para el desarrollo económico y analizar las políticas públicas como lo son simplificar el sistema tributario, Inversión en educación y capacitación y creación de iniciativas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan el potencial de impulsar el desarrollo económico de Ecuador.

Las perspectivas futuras para el crecimiento del PIB de Ecuador son inciertas. La incertidumbre económica global y la inestabilidad política representan una amenaza para desarrollo del país. Sin embargo, también se posee un conjunto de fortalezas, mismas que incluyen una población joven y creciente, una ubicación estratégica y recursos naturales abundantes.

CONCLUSIONES

El análisis detallado del comportamiento del PIB de Ecuador, durante el periodo 2000-2022, revela dinámicas económicas complejas y resilientes a través de una metodología que combina enfoques cuantitativos y cualitativos. Se ha explorado la evolución de la economía ecuatoriana, identificando patrones, eventos críticos y factores determinantes.

En términos de resiliencia económica y adversidades, la economía ecuatoriana ha demostrado una notable capacidad de recuperación frente a Desafíos como la crisis financiera mundial de 2008, la disminución de los valores del petróleo y las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en 2020. Esta capacidad de adaptación destaca la fortaleza del país en momentos de crisis.

Sin embargo, a pesar de estas demostraciones de resiliencia, persiste una preocupante vulnerabilidad estructural derivada de la dependencia del petróleo, lo que plantea riesgos significativos para el crecimiento sostenido y resalta la necesidad urgente de diversificar la base económica. El crecimiento económico experimentado durante los primeros diez años del siglo XXI. se atribuye en gran medida al auge de la producción petrolera y a los altos precios internacionales del petróleo. Sin embargo, esta dependencia plantea la tarea pendiente crucial de diversificar la economía para reducir la susceptibilidad a shocks externos y garantizar un crecimiento más estable y sostenible.

En este contexto, se subraya la importancia crucial de la inversión extranjera directa en el desarrollo económico. La inversión extranjera ha tenido un impacto significativo en el crecimiento del PIB, destacando la necesidad de mantener un entorno propicio para la inversión y diseñar políticas que impulsen la diversificación económica.

A pesar de la recesión económica de 2020 debido a la pandemia, el crecimiento positivo en 2021 y 2022 sugiere una recuperación gradual. No obstante, el crecimiento del PIB en 2022, aunque positivo, se ve enfrentado a desafíos internacionales y paralizaciones locales, planteando interrogantes sobre la estabilidad a largo plazo y resaltando la importancia de abordar las vulnerabilidades estructurales.

En cuanto a las proyecciones futuras y áreas de investigación, la incertidumbre en las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Ecuador se ve afectada por elementos tanto globales como internos. En este sentido, se plantea la necesidad de investigaciones continuas para monitorear el comportamiento del PIB, identificar nuevas tendencias y evaluar la efectividad de las políticas implementadas, especialmente aquellas dirigidas a la diversificación económica.

Finalmente, se plantean tareas pendientes y preguntas abiertas, como la influencia de la inversión extranjera directa en la transformación estructural de la economía ecuatoriana, y cómo las tendencias económicas globales y la inestabilidad política a largo plazo afectarán el crecimiento del PIB de Ecuador.

REFERENCIAS

- Alfonso, I. (1995). *Técnicas de investigación bibliográfica*. Caracas: Contexto editores.
- Altamirano, G. (2007). *Análisis económico de la producción petrolera transportada por el Oleoducto de crudos pesados (OCP)*. Quito: Escuela Politécnica Nacional.
- Ana Sánchez, T. V. (2020). *EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB, EN EL ECUADOR*.
- Banco Central del Ecuador. (2005). *La economía durante el año 2004*. Obtenido de Banco Central Del Ecuador: <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/2004/capi-03.pdf>
- Banco Central del Ecuador. (2023). *Informe de la evolucion de la economia ecuatoriana en 2022 y perspectivas 2023*. BCE.
- Carcar, S. (11 de Septiembre de 2012). *El petróleo alcanzó en 2011 el precio más alto en siglo y medio en términos reales*. Obtenido de El País: https://elpais.com/economia/2012/09/11/actualidad/1347395469_469519.html
- Chiriboga, M. N. (2004). *Dos décadas perdidas: los ochenta y los noventa*. Banco Central Del Ecuador. Obtenido de <http://repositorio.bce.ec:8080/bitstream/32000/230/1/XX-I-04Marco%20Naranjo.pdf>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2008). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007-2008: política macroeconómica y volatilidad*. Obtenido de Repositorio Digital CEPAL: <https://hdl.handle.net/>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2009). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009: políticas para la generación de empleo de calidad*. . Obtenido de Repositorio Digital CEPAL: <https://hdl.handle.net/11362/1068>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007-2008: política macroeconómica y volatilidad*. Obtenido de Repositorio Digital CEPAL: <https://hdl.handle.net/11362/40326>
- Correa, R. (2013). La política económica del gobierno de Lucio Gutiérrez: una perspectiva desde la economía política. *Revista De Ciencias Sociales*, 6(16), 6-16. doi:<https://doi.org/10.17141/iconos.16.2003.516>
- Dzul, M. (2018). *Aplicación Básica de lo Métodos Científicos*. Obtenido de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES40.pdf
- Hamui-Sutton, A. (2013). Un acercamiento a los métodos mixtos de investigación en educación médica. *Investigación en Educación Médica*, 12(8), 211-216. doi:[https://doi.org/10.1016/S2007-5057\(13\)72714-5](https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72714-5)
- Krippendorff, K. (1980). *An introduction to its Methodology*. Beverly Hills, California: Sage.

- Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta. *Revista Electrónica Educare*, 15(1), 15-29. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194118804003>
- Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. (2018). *La economía ecuatoriana creció 2,4% en 2017*. Obtenido de Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.: <https://www.comunicacion.gob.ec/la-economia-ecuatoriana-crecio-un-24-en-2017/>.
- Soline, G. A. (2023). *23 años de dolarización: El camino hacia la estabilidad monetaria*. Banco Central del Ecuador.
- Staff, R. (10 de Abril de 2017). *Economía Ecuador se contrae 1,5 pct en 2016, primera caída en una década*. U.S. . Obtenido de Reuters: <https://www.reuters.com/article/economia-ecuador-pib-idLTAKBN17C20M-OUSLB>.
- Westreicher, G. (1 de Mayo de 2020). *Método deductivo*. Obtenido de Economipedia: <https://economipedia.com/definiciones/metodo-deductivo.html>